

**THE MEANING OF EDUCATION FOR ELDERLY PEOPLE
IN JAPAN: A CASE STUDY OF SOCIAL LIFE
IN SETAGAYAKU SHOUGAI DAIGAKU**

Yesy Tri Cahyani

Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA (STBA LIA), Jakarta

yesy@stbalia.ac.id

ABSTRACT

Japan's aging society which is showed by rapid increase of older age group (above 65 years old) proportion within the population, forced the government to address the related problem and the needs of the elderly. Through education, a life-long learning policy (*shougai gakushuu*) was established in order to create and open new opportunity for elderly people to find their goals of life on becoming healthy, independent persons, and contribute actively to society. One of the implementation of the policy is education institution for elderly people called *roujin daigaku*. This research analyzes the meaning of education for elderly people whose enrolled in Setagayaku Shougai Daigaku, a *roujin daigaku* in Tokyo. The Year Book was taken as data. Finding shows that the success key of *roujin daigaku* is well programmed school curriculums based on interest and ability. Leisure activity and cultural approach was considered to accommodate the student needs related to their roles in family and society. Furthermore, belongingness and social roles; the cultural concepts in Japanese social behavior; enforced the enthusiasm and interest of elderly people's behavior and activity in *roujin daigaku*. Setagayaku Shougai Daigaku became, not just as the place to conduct study, but also as the place for socialization among elderly people.

KEYWORDS: elderly people, *roujin daigaku*, belongingness, social roles, leisure, the meaning of education

1. PENDAHULUAN

Populasi masyarakat lanjut usia (lansia) terus meningkat di Jepang dalam dekade terakhir. Indikasinya adalah pesatnya pertumbuhan populasi penduduk dengan usia di atas 65 tahun (Kinoshita, 1992: 38). Penyebab pesatnya populasi masyarakat lansia di Jepang, karena usia harapan hidup masyarakat Jepang yang semakin panjang dan turunnya angka kelahiran. Di samping itu, nilai budaya Jepang menempatkan masyarakat lansia dalam posisi yang dihargai dan dihormati.

Menghadapi keadaan seperti ini, Pemerintah mulai tahun 1963 telah membuat kebijakan agar masyarakat memberikan penghargaan terhadap masyarakat lansia dengan memberikan jaminan kehidupan yang baik. Caranya, dengan memberikan dukungan dan kesempatan akan keinginan para masyarakat lansia untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial atau kembali ke dunia bekerja (diatur dalam Undang-Undang Nasional tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia tahun 1963 no. 133).

Banyak cara yang ditempuh Pemerintah untuk mewujudkan para lansia agar mereka dapat mengembangkan kemampuan dan minatnya. Salah satunya melalui dunia pendidikan, dengan diterapkannya kebijakan *lifelong learning* (Pendidikan Sepanjang Hayat). UNESCO memperkenalkan kebijakan ini kepada Pemerintah Jepang sekitar tahun 1960-an. Tujuannya adalah: (1) merespon keinginan masyarakat lanjut usia (lahir tahun 1945-1949/ generasi *baby boomers*) untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi (setingkat universitas/ diploma). Proporsi populasi aktif (usia 15-64 tahun) untuk menamatkan pendidikan tingginya meningkat dari 3% (tahun 1950) menjadi lebih dari 21% (tahun 1990), (2) menyediakan kesempatan belajar dalam merespon naiknya tuntutan aktivitas untuk mengisi waktu luang di masa tua, dan (3) proses belajar yang berkesinambungan terkait perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Menurut data, jumlah masyarakat lansia yang kembali belajar terus meningkat dengan stabil. Tahun 1979 sebanyak 31.4%, tahun 1988 menjadi 40.1% dan tahun 1992 naik menjadi 47.6% masyarakat lanjut usia yang kembali belajar. Data diambil dari masyarakat dengan rentang usia 50-69 tahun dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. (Data *polling* pendapat Kantor Perdana Menteri tahun 1979, 1988, dan 1992).

Tahun 1960-an, pusat pendidikan masyarakat lanjut usia mulai didirikan di seluruh Jepang. Pada umumnya, program yang ditawarkan adalah kegiatan seputar hobi. Tidak hanya program pendidikan hobi, *roujin daigaku* dan *karuchaa sentaa* juga menawarkan ilmu terapan, misal ilmu sejarah, budaya, sosial masyarakat, dan lingkungan. Bedanya biaya pendidikan di *roujin daigaku* jauh lebih murah dibandingkan *karuchaa sentaa* yang dikelola perusahaan swasta. Karena alasan tsb, jumlah *roujin daigaku* akan terus bertambah.

Roujin daigaku diselenggarakan di tingkat pemerintah lokal. Syarat mendaftar: sehat jasmani dan rohani, berusia di atas 60 tahun dan berdomisili di wilayah tersebut. Menurut data dari *Koureisha Jiten*, pada 1992 *roujin daigaku* terdapat di 15 kota besar (*Hokkaidou*, *Osaka*, dan beberapa propinsi), 9 kota besar yang ditunjuk oleh Pemerintah, dan di wilayah

tertentu. Masa belajar di *roujin daigaku* ada yang 2 tahun dan juga 4 tahun tergantung berapa jumlah kredit yang akan diambil sesuai dengan kemampuan peserta. Tidak ada standar nasional sebagai persyaratan akademik. Selain lamanya belajar, istilah *daigaku* dipilih karena dianalogikan dengan pengertian *manabu jiyuu* (kebebasan dalam belajar). *Daigaku* umumnya menawarkan kesempatan belajar melalui program-program pendidikan yang dapat dipilih bebas sesuai minat peserta.

Masalah dalam penelitian ini adalah makna kehidupan bagi masyarakat lanjut usia melalui pendidikan di *roujin daigaku*. Untuk membahas hal tersebut, penelitian dirumuskan melalui 3 pertanyaan penelitian, yaitu (1) Bagaimana proses pembentukan karakter atau perilaku para lanjut usia melalui keikutsertaan dalam *roujin daigaku*?, (2) Mengapa *Setagayaku Shougai Daigaku* berbeda dengan *roujin daigaku* yang lain?, (3) Apa makna pendidikan bagi kehidupan para peserta lanjut usia di *Setagayaku Shougai Daigaku*?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di *Setagayaku Shougai Daigaku*, Tokyo. Penduduknya mencapai 800.000 jiwa, dan merupakan daerah pemukiman yang paling padat dibandingkan dengan distrik khusus lainnya. Komposisi penduduk lansia juga cukup banyak. Data tahun 1975 menunjukkan rata-rata penduduk lansia di Setagaya mencapai 6.8 % (Tokyo: 6.3%, seluruh Jepang: 7.9 %). Populasi ini terus bertambah setiap tahunnya. Populasi lansia yang cukup besar di Setagaya membuat pemerintah lokal membuat fasilitas untuk populasi lanjut usia di daerahnya, yaitu *Setagayaku Shougai Daigaku*.

Data diambil dari Buku Tahunan Angkatan ke-32. Angkatan ke-32 adalah angkatan mahasiswa *Setagayaku Shougai Daigaku* yang masuk tahun 2008 dan lulus Maret 2010. Buku berisi kesan peserta selama mengikuti perkuliahan di *Setagayaku Shougai Daigaku*. Buku juga memuat hasil karya akhir berupa penelitian individu atau kelompok sesuai dengan program pendidikan yang dipilih. Isi buku dibagi menjadi 5 sub bab, sesuai 5 program pendidikan di universitas ini.

Data-data dibagi menjadi empat kelompok tujuan pengajaran pendidikan lanjut usia (Shiozaki Chieko, 1994: 118-120) yaitu *machizukuri*, *hitozukuri*, *ikigai no jyuujitsu*, dan *kenkouzukuri*. Setiap data dianalisis dengan menggunakan teori pendidikan yaitu metode pengajaran *learning by doing*, dan konsep kegiatan *leisure*, juga teori kebudayaan dengan nilai-nilai budaya dari konsep rasa memiliki dan konsep peran untuk melihat proses

pembentukan karakter dan makna kehidupan yang didapat para peserta setelah mengikuti perkuliahan di *Setagayaku Shougai Daigaku*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengenalan *Setagayaku Shougai Daigaku*

Setagayaku Shougai Daigaku adalah *roujin daigaku* yang didirikan tahun 1977 di distrik Setagaya, Tokyo. *Setagayaku Shougai Daigaku* bertempat di *Setagayaku Roujin Kaikan* (sarana untuk para lansia milik pemerintah daerah Setagaya). Syarat mendaftar di *Setagayaku Shougai Daigaku* adalah berusia 60 tahun, dan merupakan penduduk daerah setempat. Lama perkuliahan 2 tahun (seminggu 1x pertemuan). Biaya sangat terjangkau, yaitu 12.000 yen/ tahun. Peserta bebas memilih 1 program pendidikan dari 5 program yang ditawarkan, yaitu (1) Program masalah sosial masyarakat modern (*Gendai Shakairon Koosu*), (2) Program budaya dan kesejahteraan sosial (*Fukushi Bunka Koosu*), (3) Program pengetahuan tentang kota Setagaya (*Setagaya no Machi wo Shiru Koosu*), (4) Program seni arsitektur Jepang dan sejarah seni (*Nihon Kenchiku. Bijyutsushi Koosu*), (5) Program seni tradisional dan festival Jepang (*Nihonsai to Dentougeinou Koosu*). Selain program tersebut, ada satu program yang wajib diambil peserta, yaitu program pendidikan jasmani (*kenkou taiiku no jyuugyo*). Program ini diadakan pada hari yang sama dengan program pendidikan pilihan. Kewajiban peserta untuk mengambil program pendidikan jasmani merupakan kelebihan dari universitas ini.

Setiap program punya seorang pengajar tetap. Bentuk pengajaran: perkuliahan dan seminar (*zemi*). Bentuk seminar (*zemi*) merupakan kelebihan *Setagaya Shougai Daigaku* dimana satu kelas dibagi dalam kelompok, dan masing-masing kelompok punya satu topik untuk didiskusikan dengan guru maupun kelompok lainnya. *Roujin daigaku* ini juga punya kegiatan belajar di luar kelas, yaitu wisata belajar/ *study trip* (tahun pertama di dalam wilayah Setagaya, tahun kedua diadakan di luar wilayah Setagaya), festival budaya Setagaya (*Iki iki Setagaya Bunkasai*), festival antar *roujin daigaku* (*Shougai Daigaku Gakuensai*), dan pameran hasil karya masing-masing program pendidikan.

Kurikulum *Setagayaku Shōgai Daigaku*

Program pendidikan di *Setagayaku Shougai Daigaku* terbagi dua bagian, yaitu program pilihan dan wajib. Adapun program-program tersebut adalah:

1. *Gendai Shakai Ron Koosu*

Gambar 2. Suasana Kegiatan Belajar di Dalam Kelas

Program ini bertemakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah permasalahan pada generasi muda. Program ini membahas beberapa topik, seperti keluarga, pendidikan, masalah pada generasi muda, politik, lingkungan, masalah pangan, masalah demografi (menurunnya angka kelahiran dan melesatnya jumlah masyarakat lanjut usia, jaminan sosial, dan sebagainya).

2. *Fukushi Bunka Koosu*

Masyarakat lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tetap memberikan peranannya dalam bidang kebudayaan, ekonomi, dan masyarakat di era modern ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka berikut beberapa topik yang dipelajari program ini, yaitu ketrampilan berkomunikasi, makna belajar di usia tua, sistematika berpikir dalam bidang kesejahteraan masyarakat (undang-undang dan sistem), meninjau kembali kehidupan di lingkungan sekitar (mempelajari penduduk lokal dan sistem kesejahteraannya), mengetahui orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar, membangkitkan potensi diri, makna hidup bagi sesama.

3. *Setagaya no Machi wo Shiru Koosu*

Program ini mengajak para peserta untuk mengenal daerah tempat tinggalnya, yaitu Setagaya. Tidak hanya bersifat pengetahuan di dalam kelas saja, namun juga kunjungan ke lapangan. Tujuannya untuk melihat perubahan daerah tempat tinggal dan mencari latar belakangnya. Tentunya dengan tidak melupakan sejarah dan peninggalan kota, program ini mencoba untuk melihat Setagaya di masa kini. Selanjutnya, juga terus dipikirkan apa yang penting agar Setagaya tetap menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Berikut adalah berbagai kegiatan dalam program ini, yaitu mempelajari sejarah dan geografi Setagaya, menerbitkan brosur atau pamflet tentang Setagaya, mempelajari upaya pembangunan kota, kunjungan lapangan dengan berjalan kaki mengelilingi Setagaya.

4. *Nihon Kenchiku Bijyutsushi Koosu*

Program ini mengajak peserta untuk menumbuhkan rasa apresiasi terhadap keindahan arsitektur dan teknik seni Jepang melalui pengenalan dasar terhadap seni arsitektur Jepang, lanskap, seni pahat, seni lukis, dan lain-lain. Seperti diketahui, Jepang mewarisi keindahan dan teknik seni yang tinggi. Melalui perjalanan sejarah yang panjang, seni tersebut merefleksikan masing-masing zaman. Topik yang dipelajari adalah klasifikasi zaman dari sejarah budaya Jepang dan Pengetahuan dasar dan rasa penghargaan terhadap seni.

Gambar 3. Prakarya Seni oleh Mahasiswa

5. *Nihon no Matsuri to Dentou Geinou Koosu*

Jepang adalah negara yang memiliki kebudayaan tradisional dan festival yang usianya sudah cukup lama. Sebagai contoh, seni *Gagaku* (*Japanese Traditional Court Music*) yang lahir 1200 tahun lalu, pertunjukkan Noh dan Kyogen yang lahir 600 tahun lalu, juga Kabuki yang lahir 350 tahun yang lalu, sampai sekarang masih dipertunjukkan di seluruh Jepang. Ketiga contoh tersebut adalah harta kebudayaan manusia yang diperankan segala lapisan usia masyarakat dari tua, muda sampai anak-anak. Ada pula festival yang indah seperti *Gion Matsuri* di Kyoto. Secara keseluruhan, program ini bertujuan memperkenalkan budaya seni dan festival di Jepang yang kaya akan perubahan baik secara asal daerahnya ataupun sejarahnya. Peserta program diajak menikmati seni musik tradisional dan festival dengan cara visualisasi, apresiasi, pelakonan, dan studi lapangan. Perkuliahan menjadi agenda utama, tetapi juga dilakukan kunjungan ke tempat-tempat pertunjukkan seni, menonton pertunjukkan seni (dengan potongan harga untuk grup) sesuai keinginan peserta, misalnya Kabuki, Bunraku, Noh Kyogen, dan festival di wilayah terdekat.

6. *Kenkou Taiiku*

Program pendidikan ini wajib diikuti oleh seluruh peserta. Dengan berolahraga, seluruh badan digerakkan, yang memberikan dampak positif yaitu menciptakan kehidupan manusia sehat jasmani seperti berkurangnya biaya kesehatan, mencegah kemungkinan terbaring di tempat tidur akibat sakit stroke (*netakiri*), dan berkurangnya perawatan

kesehatan. Senam kesehatan merupakan cara penciptaan jasmani yang membuat kehidupan lebih baik dan sehat.

Gambar 4. Mata Pelajaran Senam Gambar 5. Gerak Santai dalam Pelajaran Senam

3.2 Analisis Makna Pendidikan bagi Kehidupan Masyarakat Lanjut Usia di *Setagayaku Shougai Daigaku*

3.2.1 *Machizukuri*

Data 1:

幾十の手習い(木村正道) 世田谷の街を知る(コース) (こんかい)
私には老人大学の25期社会(まちある)でお世話になりましたので(また)命(いのち)を
再入学させ(て)頂きました。町歩きが趣味(の)です。ので「世田谷の街を知る」
(コース)を選びました。が体操(と)授業(を)を若い人(たち)と肩を並べて受けられる
のは非常に(たの)しみです。学外(がく)授業(じゆく)で訪ねた「桜(さくら)庭園(ていげん)すみれば
自然(しぜん)庭園(ていげん)」は近(き)くにこんな良い(ところ)があった(の)かと(お)どろきました。
若(わか)い頃は(若)仕事(しごと)に追(お)われて(お)過(すご)しましたが、80歳(さい)まで長(なが)生き(を)できて、このよう
な環(かん)境(けい)に恵(めぐ)まれて(お)嬉(うれ)しい限(かぎ)りです。
(第32期(だい)生(せい)修(しゆ)了(りやう)記(き)念(ねん)作(さく)品(ひん)集(しゆ) : 149 ページ)

Terjemahan:

Tiada Kata Terlambat untuk Belajar (Kimura Masamichi –*Setagaya no Machi o Shiru Koosu*)

Saya adalah angkatan ke-25 Program Masyarakat Jepang (*Shakai Koosu*) di *roujin daigaku* ini, dan kali ini saya bergabung kembali ke universitas ini. Karena berjalan mengelilingi kota adalah salah satu hobi saya, maka tahun ini saya memilih program pendidikan Mengenal Kota Setagaya. Senam dan perkuliahan yang bobotnya sama seperti yang diterima anak-anak muda, sangat menyenangkan. Kegiatan belajar di luar kelas seperti mendatangi taman yang alami sungguh membuat kaget karena ternyata di tempat yang dekat dengan kita ada tempat yang sebagus ini.

Sewaktu muda, hidup dihabiskan untuk bekerja keras, maka jika dapat hidup sampai usia 80 tahun, betapa senangnya jika dianugerahi lingkungan seperti ini. (Kumpulan Tugas Akhir Kelulusan Angkatan 32: halaman 149)

Kimura *san* sudah 2 kali mengikuti perkuliahan di *Setagayaku Shougai Daigaku*. Di angkatan ke-32 ini, ia memilih program pendidikan *Setagaya no Machi wo Shiru Koosu*. Keinginannya belajar kembali di *roujin daigaku* untuk mengisi hari tuanya. Sesuai dengan hobinya berjalan kaki mengelilingi kota, Kimura *san* memilih program pendidikan *Setagaya no machi wo shiru Koosu*, yang salah satu kegiatannya adalah mengunjungi tempat-tempat di Setagaya dengan berjalan kaki. Kegiatan belajar ini sangat menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan bagi Kimura *san*. Pernyataan Kimura *san* dalam kalimat *gakugaijyugyou de tazuneta [Sakura Okasumireba Shizen Teien] wa*

chikakuni konna yoi tokoro ga attanoka to odorokimashita ‘dalam kegiatan perkuliahan di luar kelas, mengunjungi taman yang alami sungguh membuat kaget karena ternyata di tempat yang dekat dengan kita ada tempat yang sebegitu ini’, memperlihatkan bahwa ilmu yang diajarkan di dalam kelas dapat diserap dengan baik karena dapat dipraktikkan melalui kegiatan perkuliahan di luar kelas.

Kesan dari Kimura *san* yang ditunjukkan dalam kalimat *Taisou to jyugyou wo wakai hitotachi to kata wo narabete ukerareruno wa hijyouni tanoshimidesu* ‘Senam dan perkuliahan yang bobotnya sama seperti yang diterima anak-anak muda, sangat menyenangkan’, menunjukkan kesadaran Kimura *san* untuk menjaga perannya dengan baik. Sebagai masyarakat senior, ia harus menunjukkan sikap semangat yang tinggi, kesungguhan, kerja keras, dan disiplin meskipun usianya sudah lanjut. Ia tetap menjalankan kegiatan senam dan perkuliahan yang tidak kalah dengan apa yang dipelajari oleh orang muda. Rasa memiliki terhadap lingkungannya ditunjukkan dari perilaku Kimura *san* untuk terus belajar menciptakan serta memelihara lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Nilai etos kerja dengan unsur kerja keras, rajin, dan berusaha ditunjukkan dengan semangatnya mengikuti perkuliahan dan kegiatan senam dengan bobot yang sama dengan daya tahan orang yang lebih muda. Keinginannya untuk tinggal di lingkungan yang nyaman seperti ini sampai usia 80 tahun menunjukkan kesungguhan Kimura *san* untuk mewujudkannya. Dia tetap dalam keteraturan belajar, mengikuti perkuliahan dan mengikuti kegiatan senam. Dengan kegiatan belajar, Kimura *san* dapat merasakan kehidupan lingkungan yang menyenangkan, dan nyaman yang selama ini tidak disadarinya, dan tinggal di lingkungan yang nyaman merupakan keinginannya sampai usia tua nantinya. Hal ini ditunjukkan dengan jelas oleh judul kesan pesannya yaitu *hachijyuu no tenarai* ‘tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dari data di atas, makna pendidikan bagi Kimura *san* adalah dapat membangkitkan motivasi agar dirinya tetap terlibat kegiatan untuk menemukan, menciptakan, dan memelihara lingkungan yang nyaman untuk ditinggali.

Tujuan pengajaran *machizukuri* terlihat sangat jelas dari kesan dan manfaat para peserta program pendidikan ini. Kegiatan menyusuri kota Setagaya menjadi kelebihan dari metode pengajaran program ini. Melalui kegiatan ini, para peserta diajak untuk melihat secara langsung keadaan daerah tempat tinggalnya, baik kondisi alam, ataupun keadaan infrastruktur (gedung, bangunan, dan sebagainya) yang ada di Setagaya. Kegiatan ini membangkitkan minat dan motivasi mereka untuk mengetahui lebih dalam mengenai kotanya.

Konsep rasa memiliki ditunjukkan dari tingkah laku peserta dalam bekerja sama, punya solidaritas, dan adanya rasa kebersatuan saat berinteraksi dengan kawan-kawannya yang mempunyai minat yang sama. Sedangkan tingkah laku peran dari para peserta ditunjukkan dalam keterlibatan sebagai mahasiswa yang mendalami pengetahuan mengenai lingkungan tempat tinggalnya untuk menjadi anggota masyarakat yang dapat menjaga dan memelihara lingkungan Setagaya agar ramah untuk ditinggali. Makna pendidikan yang diperoleh adalah (1) dapat membuka wawasan baru mengenai kota Setagaya, (2) tercipta jalinan persahabatan dan rasa memiliki terhadap teman-teman yang mempunyai tujuan yang sama dan para guru, (3) dapat membangkitkan motivasi agar peserta tetap terlibat kegiatan untuk menemukan, menciptakan, dan memelihara lingkungan yang nyaman untuk ditinggali, (4) dapat membangkitkan motivasi untuk tetap belajar dan menjelajah kembali kota Setagaya, agar ia mendapatkan haknya sebagai masyarakat Setagaya, yang kelak bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

3.2.2 Hitozukuri

Data 2:

(亀井 文男さん 福祉コース 24期) み しこくほちじゅうはつかしよ ある
定年後は多くの趣味を楽しまいがちが満たされず四国八十八カ所の歩き遍路に挑戦する。現在世田谷区老人問題研究会理事である。
ハッピーサロンに携わりフラダンスのボランティアにはカメラマンとして参加している。(第32期生修了記念作品集: 102)

Terjemahan:

(Kamei Fumio – Program Kesejahteraan Angkatan 24)

Setelah pensiun, saya menikmati berbagai macam hobi, namun tidak ada kepuasan di dalam hati, maka saya mencoba tantangan dengan melakukan perjalanan religi di 88 tempat di Shikoku (*The 88 holy places at Shikoku*). Kegiatan dilakukan dengan berjalan kaki. Saat ini, saya adalah direktur untuk Perkumpulan Penelitian Masalah Para Lanjut Usia di Setagayaku.

Di *Happy Salon*, saya adalah *cameraman* bagi kegiatan *volunteer hula dance*. (Kumpulan Tugas Akhir Kelulusan Angkatan 32: halaman 102)

Kamei *san* adalah peserta program kesejahteraan angkatan ke 24 (tahun 2002). Ia juga menjadi salah satu nara sumber dari penelitian Kelompok Cosmo angkatan 32 (tahun 2010) karena konsisten dalam menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kesejahteraan lanjut usia di daerah Setagaya. Sebelum bergabung dengan program *Fukushi Koosu* (Program Bidang Kesejahteraan) di *Setagayaku Shougai Daigaku*, ia belum pernah menemukan kegiatan hobi yang dapat memuaskan hatinya. Namun, ketika bergabung di universitas ini, ada satu kegiatan sekolah yang dilakukan saat liburan, yaitu wisata religi dengan mengunjungi 88 buah tempat suci di daerah Shikoku.

Kegiatan ini memberi semangat baru dalam hidup Kamei *san*. Analisis ini diperlihatkan oleh pernyataannya dalam kalimat *Teinengo ha ooku no shumi wo tanoshimuga kokoro ga mitasarezu, shikoku hachijyuu hakkasyo no arukihenro ni chousen suru* ‘Setelah pensiun, saya menikmati berbagai macam hobi, namun tidak ada kepuasan di dalam hati, maka saya mencoba tantangan dengan melakukan perjalanan religi di 88 tempat di Shikoku (*The 88 holy places at Shikoku*)’. Perjalanan ini dilakukan dengan berjalan kaki dan berkelompok. Hal ini dirasakan oleh Kamei *san* sebagai sebuah tantangan, karena membutuhkan ketahanan fisik yang cukup baik. Minat Kamei *san* tersalurkan untuk melakukan perjalanan wisata ini.

Setelah lulus, Kamei *san* masih ikut membantu teman-teman lanjut usianya dengan aktif di Perkumpulan Penelitian Masalah Lanjut Usia. Ia menduduki jabatan direktur di perkumpulan ini. Selain itu ia juga membantu secara sukarela sebagai penata kamera (*camera man*) di acara pentas tari hula di panti jompo. Sikap kerjasamanya terlihat ketika saling berinteraksi dengan sesama anggota lanjut usia lainnya dalam *Happy Salon*, ataupun Perkumpulan Penelitian Masalah Lanjut Usia. Dengan rasa solidaritas, ia secara sukarela membantu rekan-rekannya sebagai penata kamera dalam kegiatan sukarela di *Happy Salon*. Rasa kebersatuan diwujudkan ketika Kamei *san* menjabat satu posisi yang cukup tinggi di Perkumpulan Penelitian Masalah Lanjut Usia di Setagaya. Tujuannya adalah untuk memelihara kesejahteraan setiap anggota kelompoknya yaitu para lanjut usia dalam mengatasi masalah-masalahnya.

Tingkah laku Kamei *san* dalam berinteraksi juga mencerminkan bahwa Kamei *san* punya kesadaran tinggi untuk berperan di masyarakat sekitar. Bekal ilmu pengetahuan dan minatnya untuk menolong para lanjut usia lainnya merupakan proses yang didapatnya dari kegiatan kebersamaan di *roujin daigaku* ini. Makna pendidikan yang diperoleh Kamei *san* adalah dapat membuka kesempatan untuk aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sesama lanjut usia dengan membantu mengatasi masalah-masalah para lanjut usia.

3.2.3 *Ikigai no Jyuujitsu*

Data 3:

(橋詰 千代子ー日本の祭と伝統芸能コース)
私の人生を変えた生涯大学が入学 じつ おお まな にほん
60才8ヶ月で希望コースには入学し、さい実には多くのことを学びました。日本の
伝統芸能の多さ深さ。日本各地の祭。校外授業で訪れた多くの場所。

又ぎよ全コースひた必修の健康体育では、線密な指導内容と配慮の行き届いた授業で、皆、楽しい時間となつています。事務局の力強いサポートのおかげで、有意義に時を過ごすことが出来たのは本当に幸福だと感謝しています。人生の道程で「生涯大学」といふ学び舎に2年間通学した事、そこで素晴らしい友と会えた事は、私の人生を変えました。お友や先輩と交流し、自分を表現する。他の人達の生き方を見詰める等、みな実りの多い体験や経験、考え方を得られました。あー楽しかった、万歳！皆と別れたくない！！(世田谷区生涯大学のチラシ)

Terjemahan:

Masuk ke Universitas Lanjut Usia yang Merubah Kehidupan Saya
(Hashizume Chiyoko – Program Festival dan Seni Tradisional Jepang)

Usia 60 tahun 8 bulan saya memasuki program yang saya pilih, dan saya betul-betul mempelajari banyak hal. Pendalaman seni tradisional Jepang. Festival di setiap tempat di Jepang. Mengunjungi banyak tempat-tempat saat kegiatan belajar di luar kelas. Kemudian, dalam program pendidikan wajib yaitu senam kesehatan, dengan perkuliahan yang mempertimbangkan kualitas dan tujuan, semua siswa, mendapatkan waktu yang menyenangkan. Berkat dukungan yang penuh dari kantor administrasi, saya bersyukur dan sungguh beruntung karena dapat menghabiskan waktu dengan hal berguna.

Dalam perjalanan kehidupan, hal melanjutkan pendidikan selama 2 tahun di rumah belajar yang bernama universitas lanjut usia, dimana saya dapat bertemu dengan teman yang hebat, mengubah kehidupan saya. Menantang diri sendiri. Mengekspresikan diri. Melihat cara hidup orang lain, dan lain-lain, saya mendapatkan cara pandang, dan pengalaman yang banyak dan berguna. Ahh...menyenangkan. *Banzai!* Saya tidak ingin berpisah dengan kalian semua!! (Brosur *Setagayaku Shougai Daigaku*)

Hasizume *san* di usia 60 tahun memutuskan untuk belajar pada program seni tradisional Jepang di *Setagayaku Shougai Daigaku*. Banyak hal yang dipelajari di sini. Pernyataannya dalam kalimat *Kougai jyugyou de otozureta ooku no bashou* ‘Mengunjungi banyak tempat-tempat saat kegiatan belajar di luar kelas’, menunjukkan bahwa bahan pengajaran dapat diterima dengan baik melalui bentuk pengajaran kunjungan praktek secara langsung. Perkataannya yaitu *...yuuigini toki wo sugosukotoga dekita no wa, hontouni koufuku da to kansha shite imasu* ‘saya bersyukur dan sungguh beruntung karena dapat menghabiskan waktu dengan hal berguna, ...’ memperlihatkan bahwa kegiatan belajar di universitas ini membuat Hasizume *san* mendapatkan waktu yang menyenangkan dan dapat menghabiskan waktu dengan hal-hal yang berguna.

Rasa memiliki dalam berinteraksi ditunjukkan dalam pernyataannya yaitu *Jimukyoku no chikara zuyoi sapooto no okagede*, ... ‘berkat dukungan penuh dari kantor administrasi’. Sikap kerjasama, saling tolong menolong dari para karyawan di kantor administrasi, membuat Hasizume *san* dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik. Perkataannya yaitu dalam kalimat *Subarashii tomo to aeta koto wa*, ‘bertemu dengan teman yang hebat’, kalimat *Tanin no hitotachi no ikikata wo mitsumeru nado* ‘melihat cara hidup orang lain’, dan kalimat *Mina to wakaretakunai* ‘Saya tidak ingin berpisah dengan kalian semua’ memperlihatkan rasa kebersatuan dalam diri Hasizume *san* terhadap teman-

teman sesama satu program di *Setagayaku Shougai Daigaku*. Rasa kepemilikan dan kebersamaan dengan teman-temannya, membuat kehidupan Hasizume *san* berubah. Pernyataannya dalam kalimat *Subarashii tomo to aeta koto wa, watashino jinsei wo kaemashita. Charenji suru. Jibun wo hyougen suru* ‘bertemu dengan teman yang hebat, mengubah kehidupan saya. Menantang diri sendiri. Mengekspresikan diri’, menunjukkan bahwa kepuasan batinnya terpenuhi ketika ia mencoba untuk menantang diri sendiri dan berekspresi. Makna pendidikan yang diperoleh Hasizume *san* adalah mendapatkan kesempatan merubah diri dengan wawasan yang lebih terbuka karena belajar dari orang lain.

3.2.4 Kenkouzukuri

Data 4:

(西谷 富士子一世田谷の街を知るコース)
ウォーキングの効用
生涯にわたって大学に入学してウォーキングに誘われ、歩き始めました。
有酸素運動である「歩く」ということはいろいろな効用があるもので、先ずは転倒予防、もし転んでも骨折しないようにと骨の強化、内臓機能向上、生活習慣病や癌、認知症の予防などまだまだあります。いっぱい改善は期待しないまでも認知症予防だけは効力を発揮してほしいものと、せっせ、せっせと歩いています。
(第32期生修了記念作品集：151ページ)

Terjemahan:

Manfaat Berjalan Kaki (Nishitani Futoko – Program ‘Mengenal Kota Setagaya’)

Ketika masuk ke universitas lanjut usia, saya diajak kegiatan *walking*, dan mulai berjalan kaki. “Berjalan kaki” yang diajarkan pada olahraga aerobik, sepertinya mempunyai banyak manfaat. Pertama adalah mencegah jatuh, walaupun jatuh tidak sampai patah tulang karena tulang lebih kuat, dan masih ada manfaat-manfaat lainnya seperti memperbaiki fungsi organ dalam, mencegah penyakit sehari-hari, kanker, pencegahan gejala penyakit, dan lain-lainnya.

Saya tidak mengharapkan pencegahan semua penyakit seperti diatas terpenuhi, namun cukup dapat menunjukkan manfaat sebagai pencegahan gejala penyakit, saya akan giat berjalan kaki. (Kumpulan Tugas Akhir Kelulusan Angkatan 32: halaman 151)

Dalam judul tulisannya yaitu *wookinggu no kouyou* ‘manfaat berjalan kaki’, Nishitani *san* merasakan manfaat jalan kaki. Selain belajar di dalam kelas, berjalan kaki merupakan metode pengajaran pada program Mengenal Kota Setagaya, yaitu dengan mengelilingi tempat-tempat di Setagaya. Nishitani *san* merasakan manfaat yaitu tubuh lebih sehat dan lebih santai. Tingkah laku Nishitani *san* mencerminkan kesungguhan, dan usaha yang kuat untuk mengikuti pelajaran wajib yaitu senam kesehatan, agar dirinya menjadi lebih sehat dan dapat menjalankan perannya di komunitasnya, juga agar tidak menyusahkan orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataannya dalam kalimat *sesse*

sesse to aruite imasu ‘saya akan giat berlatih berjalan kaki’. Makna pendidikan yang diperoleh Nishitani *san* adalah dapat membuat kondisi tubuhnya menjadi lebih sehat dengan giat berlatih berjalan kaki.

4. KESIMPULAN

Dalam literatur mengenai *roujin daigaku*, *Setagayaku Shougai Daigaku* telah dikenal berhasil dan menonjol dalam hal kurikulum sekolah serta kegiatan para peserta setelah lulus dari *roujin daigaku* ini.

Program-program pendidikan dan metode pengajaran dalam *Setagayaku Shougai Daigaku* merupakan konsep pendidikan untuk *leisure*. Artinya, kegiatan-kegiatan yang diikuti peserta dalam sekolah ini menimbulkan kebahagiaan, suasana santai, istirahat dan berkontribusi terhadap pengembangan diri mereka. Penyusunan program-program pendidikan di *Setagayaku Shougai Daigaku* disesuaikan dengan minat, keahlian dan kemampuan para peserta lanjut usia. Pengajaran menggunakan metode *learning by doing*, seperti kegiatan belajar secara langsung dengan berjalan-jalan mengamati kota Setagaya yaitu Program Mengenal Kota Setagaya, atau kegiatan menonton pertunjukkan seni Bunraku pada Program Arsitektur dan Sejarah Seni Jepang.

Dengan tujuan pengajaran *machizukuri* (penciptaan kota yang nyaman dan aman), *hitozukuri* (penciptaan sumber daya manusia lanjut usia yang berkualitas), *ikigai no jyuujitsu* (penciptaan masyarakat lanjut usia yang terpenuhi kepuasan batin), dan *kenkouzukuri* (penciptaan manusia lanjut usia yang sehat dan peduli terhadap kesehatan), diciptakan sumber daya manusia lanjut usia yang sehat, aktif, dan mempunyai semangat hidup agar dirinya dapat menjadi manusia yang tidak menyusahkan orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain sistem pendidikannya, yang tidak kalah penting bagi keberhasilan sebuah *roujin daigaku* adalah individu peserta sendiri, yaitu para lanjut usia yang terlibat kegiatan belajar tsb. Konsep-konsep budaya yang sudah ada dalam tingkah laku mereka mendorong mereka untuk berinteraksi dan berperan dalam dunia baru yaitu sekolah. Konsep budaya dalam tingkah laku individu Jepang yang sangat kuat yaitu konsep rasa memiliki dan konsep peran. Keterlibatan mereka dalam pendidikan merupakan bentuk peran mereka untuk aktif kembali dalam kegiatan, karena adanya rasa memiliki dan solidaritas di antara masyarakat lanjut usia. Hal tersebut membuat kehidupan para lanjut usia menjadi lebih bermanfaat ketika berkumpul, berinteraksi, saling mendukung dan belajar dalam satu

wadah yaitu *Setagayaku Shougai Daigaku*. Rasa memiliki dalam berinteraksi menunjukkan sikap kerjasama, solidaritas, dan rasa kebersatuan karena para lanjut usia yang bergabung dalam *roujin daigaku* mempunyai kesamaan tujuan dan minat. Keterlibatan mereka dalam melakukan kegiatan, baik selama menempuh pendidikan di universitas ini maupun setelah lulus (dengan bekal pengetahuan dan pendalaman hobi yang didapat selama dua tahun belajar di *Setagayaku Shougai Daigaku*) menunjukkan bahwa mereka terus berperan di kegiatan yang diadakan di sekolah, pusat-pusat penelitian untuk permasalahan masyarakat lanjut usia, aktif menghibur rekan-rekan sesama lanjut usia di panti jompo yang berada di lingkungan Setagaya, dan sebagainya. Kedua konsep budaya ini yang mendorong para peserta untuk terlibat dalam *roujin daigaku* sampai lulus, dan menjadikan diri mereka sebagai individu yang sehat jasmani rohani, mandiri, dan dapat berguna di masyarakat.

Melalui analisis konsep budaya masing-masing individu, dan sistem pendidikan (metode pengajaran dan kegiatan pendidikan untuk *leisure*), menunjukkan bahwa *Setagayaku Shougai Daigaku* merupakan wadah bagi proses pembentukan karakter masyarakat lanjut usia dalam pencapaian jati dirinya. Hidup mereka menjadi bermakna ketika mereka berperan dalam kegiatan, berinteraksi dengan teman-teman, menemukan hobinya kembali, dan hidup menjadi lebih sehat. Secara berkesinambungan, Pemerintah Jepang melalui departemen terkait juga merumuskan berbagai program-program pelatihan bagi para lulusan *roujin daigaku* agar kiprah mereka tetap ada dalam masyarakat. Contohnya adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sebagai konsultan, tenaga sukarelawan, dan sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

- De Vos, George. 1973. *Socialization for Achievement*. London: University of California Press
- Dewey, John. 1944. *Democracy and Education*. New York: The Free Press
- Bellah, Robert. 1985. *Tokugawa Religion: The Cultural Roots of Modern Japan*. United States of America: The Free Press
- Fumio, Miura. 1996. *Oite Manabu Oite Hiraku. Setagayaku Rōjin Daigaku Shōgai Gakushū e no Chōsen*. Kyoto: Minerva Syobō
- Hatano, Yoshio. 2000. *Social Security in Japan*. Tokyo: Foreign Press Center
- Hummel, Charles. 1999. *Aristotle*. Paris: UNESCO, International Bureau of Education

- Kinoshita, Yasuhito and Kiefer W Kristie. 1992. *Refuge of the Honoured: Social Organization in A Japanese Retirement Community*. California: University of California Press, Ltd.
- Koji, Sanuki to Sumioka Hideki. 1994. *Shōgai Gakushū*. Kyoto: Minerva Syobo
- Kyōichi, Sonoda. 1983. *Hoken Iryō no Shakaigaku: Kenkō Seikatsu no Shakaiteki Jyoken*. Tokyo: Meisendōseihon
- Lebra, Takie Sugiyama. 1974. *Japanese Culture and Behavior*. United States of America: University of Hawaii Press
- Lebra, Takie Sugiyama. 1976. *Japanese Patterns of Behavior*. United States of America: University of Hawaii Press
- Long O, Susan. 2000. *Caring for the Elderly in Japan and the US: Practices and Policies*. New York: Routledge
- Madubrangti, Diah. 2008. *Undoukai: Ritual Anak Sekolah Jepang Dalam Kajian Kebudayaan*. Depok: Fakultas Ilmu Budaya
- Maeda, Daisaku and Erdman Palmore. 1985. *The Honorable Elders Revisited: A Revised Cross Cultural Analysis of Aging in Japan*. USA: Duke University Press.
- Meliono-Budianto, Irmayanti. 2004. *Ideologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Kota Kita
- Minai, Keiko. 1994. *Ageing in Japan and Singapore*. Singapore: National University of Singapore
- Nakane, Chie. 1984. *Japanese Society*. Singapore: Charles E. Tuttle Company
- Shimada. 1993. *Kōreisha no Rōdō to Raifudezain*. Tokyo: Daiippoki Shuppansha Kabushiki Kaisha.
- Yōichi, Anezaki. 1992. *Bessatsu Hōgaku Seminā-: Kihonhō Konmentā-ru*. Tokyo: Nippon Hyoronsha
- Dai 32 kisei Syuryokinensakuhinsyu Heisei 22 nen 3 gatsu Setagayaku Shogai Daigaku Heisei 18 Ban. *Kōreishakai Hakusho*. Tokyo: Gyōsei Kabushiki Kaisha.
- Koureisha Jiten 2002 nen
- <http://www2.ed.gov/pubs/HowAdultsLearn/Ohsako.pdf>
- www.society.stut.edu.tw.pdf
- <http://www.mhlw.go.jp/english/index.html>
- <http://www.mext.go.jp/english/>

Proceedings of International Conference on Japanese Language and Culture (ICJLC 2017)
Unpad Training Centre, Jl. Ir. H. Djuanda no.4, Bandung, September 30-31, 2017

http://www.jstage.jst.go.jp/article/ijshs/6/0/6_60/article

<http://www.unesco.org/education/ue/pdf/schoolbasedip.pdf>